

УДК 343.34

ТЕРРОРИЗМ КАК ПОДРЫВ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

TERRORISM AS UNDERMINING THE STATE SECURITY

©Бисембиев Т. Ш.

Актюбинский региональный
государственный университет имени К. Жубанова
г. Актюбе, Казахстан, torebi_78@mail.ru

©Bisembiev T.

Aktobe regional
State University named after K. Zhubanov
Aktobe, Kazakhstan, torebi_78@mail.ru

Аннотация. В настоящее время терроризм является наиболее актуальной темой, поскольку он представляет из себя наибольшую опасность для мира и безопасности человечества. В данной статье также предусмотрены методы борьбы с терроризмом.

В заключении автор приходит к выводу, что необходимо ужесточить методы борьбы с террористическими актами, а так же ужесточить санкций уголовного кодекса Республики Казахстан за совершение такого особо опасного преступления как терроризм. При рассмотрении дел связанных с терроризмом необходимо учитывать личности преступников–террористов, что может помочь при раскрытий и рассмотрений других дел связанных с проявлениями терроризма.

Abstract. Currently, terrorism is the most urgent topic, as it represents the greatest danger to the peace and security of mankind. This article also provides methods of combating terrorism. In conclusion, the author comes to the conclusion that it is necessary to toughen the methods of combating terrorist acts, as well as to toughen sanctions of the criminal code of the Republic of Kazakhstan for the commission of such a particularly dangerous crime as terrorism. When considering cases related to terrorism, it is necessary to take into account the identity of terrorist criminals, which can help in the disclosure and consideration of other cases related to manifestations of terrorism.

Ключевые слова: опасные последствия, подрыв безопасности, жертвы терроризма, террористические акты.

Keywords: dangerous consequences, undermining security, victims of terrorism, terrorist acts.

Согласно статье 255 УК РК «Акт терроризма, то есть совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, оказания воздействия на принятие решений государственными органами Республики Казахстан, иностранным государством или международной организацией, провокации войны либо осложнения международных отношений, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях»

Примечательно, что предусмотрено освобождение от уголовной ответственности при наличии признаков предусматривающих, что лицо, участвующее в подготовке акта терроризма, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением государственных органов или иным способом способствовало предотвращению акта терроризма и если в его действиях не содержится состава иного преступления [1].

Терроризм — уголовно-наказуемое деяние, совершенное для подрыва безопасности государства и достижения иных террористических целей путем: уничтожения (повреждения) или угрозы уничтожения (повреждения) стратегических и жизненно важных объектов и коммуникаций государства, системы жизнеобеспечения населения, имущества и других материальных объектов; посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля совершенного для прекращения его государственной или иной политической деятельности, либо из мести за такую деятельность; нападения на представителя иностранного государства или сотрудника международной организации, пользующегося международной защитой, а равно на служебные помещения либо транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой; насилия или угрозы применения насилия в отношении физических лиц; захвата или удержания лица в качестве заложника [2].

Терроризм является одним из самых опасных, трудно прогнозируемых и анти социальных явлений. В последнее время террористические акты получают все большие масштабы распространения, а так же распространяются разнообразные формы терроризма [3].

Сами террористические акты как особо тяжкие преступления наносят большой ущерб всему человечеству, приносят огромное количество жертв, а так же наносят большой урон социальному, экономическому, политическому и духовно культурному развитию страны.

Понятия терроризм, террорист, террористические акты получают наибольшее развитие в современном обществе. Это обусловлено тем, что эти понятия появляются относительно недавно. Под словом терроризм понимается преступление, а следовательно террорист понимается как преступник. Если рассматривать историю появления терроризма, то можно сказать, что терроризм означает всякую систему управления, основанную на страхе. Так, во времена французской революции, терроризм называли «правлением ужаса». История развития терроризма, как особо тяжкого преступления гласит, что сами террористические акты начинаются лишь со второй половины 19-го столетия [3].

В последнее время террористические акты становятся все более опаснее, изощреннее и страшнее. Взрывы, как правило, совершаются в местах большого скопления людей: поездах, магазинах, самолетах, вокзалах, развлекательных центрах и т. д. На сегодняшний день террористические акты стали обретать все более усовершенствованные формы: воздушный, экологический, ядерный, биологический и так далее.

Появляется такое понятие, как политический терроризм, который преследует цели устрашения ныне действующей политической системы общества либо свержения каких либо отдельных политических институтов страны. Терроризм является самым опасным и непредсказуемым явлением который несут социально-правовые проблемы 21-го века. Совсем недавно терроризм носил локальный характер, однако за последние примерно 10–20 лет начинает приобретать все более существенный и глобальный характер.

Террористические акты угрожают безопасности страны, он способен так же оказывать негативное и пагубное влияние на психологическое, физическое здоровье людей, поскольку террористические акты способны унести большое количество человеческих жертв. И только лишь вмешательство со стороны государства может существенно сократить и уменьшить размеры террористических актов.

Причины появления терроризма бывают весьма различными: в связи с экономической, политической ситуацией и др. Дать точное определение понятию терроризма невозможно, поскольку это понятие является очень емким и в него вкладывается разный смысл. Слово терроризм имеет точный перевод с латинского языка: «террор— страх, ужас». Любые действия преступника террориста всегда направлены на причинение тяжкого вреда обществу. Так же целью террористических актов является не освобождение из тюрем арестованных боевиков и не получение денег, а цель – воздействие на государство и его народ. Терроризм может быть направлен для уничтожения какой-либо информации или материальных благ, с использованием физического насилия, с применением морально–психического насилия [5].

Понятия «террор» и «терроризм» известны с древности. Исторически сам феномен «терроризма» достаточно амбивалентен по отношению к политической динамике.

Терроризм в основном появляется, когда общество переживает какой-либо политический либо экономический кризис.

Под террором понимается любое насилие, которое направляется по отношению к государству и обществу в целом. Вышеуказанное насилие может проявляться в двух формах: 1) в виде прямого насилия, когда преступник-террорист непосредственно применяет физическую силу, 2) в виде косвенного насилия, при котором террорист использует различное психическое давление и воздействие [4].

Существуют различные формы и виды терроризма. Существуют так называемый политический терроризм. Данный вид терроризма предполагает что террор используется для решения каких либо политических проблем. Опасностью такого вида терроризма является, то что в основном при его совершений страдает большее количество незащищенных людей, которые ни каким образом не могут быть связаны с политической властью. Обычно при политическом терроризме преступники–террористы с начала угрожают как мирному населению, так и политической власти, а затем в случае неповиновения реализует свой угрозы.

В зависимости от целей террористических актов они могут совершаться различными способами. Например как захват заложников, убийство не только известных личностей, но так же и политических деятелей и в основном мирного населения, совершение различных поджогов и подрывов, а так же угон различных транспортных средств, самолетов и так далее. Терроризм нарушает мир и безопасность человечества, а так же нарушает государственное и политическое устройство.

В настоящее время все более крупные масштабы стал приобретать международный терроризм. Разновидностями такого терроризма является транснациональность и международный терроризм.

В зависимости от целей и направленности терроризм может быть:

- 1) социальный, при котором его целью является изменение политического и экономического строя страны,
- 2) националистический терроризм, который своей целью ставит борьбу с инонациональными государствами,
- 3) религиозный, направленный на борьбу в другими религиями и приверженцами других религий, так же они пытаются свергнуть светскую власть и утвердить религиозную [5].

Терроризм существует во всем мире и в настоящее время существует свыше 500 нелегальных террористических организаций. Существует мнения, что терроризм в будущем

будет более опасным и нам уже грозит более усовершенствованные в научном смысле виды терроризма, например такие как: ядерный, информационный и терроризм с применением отравляющих веществ.

Многие юристы, изучающие обстановку в области терроризма считают, что многие террористические организации сами по себе не существуют, а существуют лишь на основе спонсорства других государств или организаций.

Наиболее распространенными причинами возникновения терроризма являются:

1. Возникновения противоречий в обществе, связанных с политикой либо экономикой
2. Возрастание социальной вражды и агрессивности
3. Стремящийся рост преступности, который из года в год становится все больше и больше
4. Формирование крупных противоречий которые в будущем приводят к разрастанию крупных террористических конфликтов
5. Не эффективные методы борьбы правоохранительными органами с терроризмом, в том числе и безнаказанность преступников–террористов за совершенные террористические акты
6. Без контрольность государства в некоторых случаях политической, экономической и социальной сферах жизни
7. Обострение криминогенной обстановки в государстве и формирования правового негилизма
8. Не стабильные межгосударственные отношения, при которых в государство поступает большое количество беженцев, что влечет за собой крупнейшие экономические и социальные противоречия. А из этого следует, что возможно появление крупных очагов напряженности, как в обществе, так и во всем мире.

Существует мнение, что терроризм полностью искоренить невозможно, так как это - особо тяжкое преступление, которое обладает высокой латентностью и скрытостью, и государству, а также и правоохранительным органам тяжело спрогнозировать готовящийся террористический акт. Но выявив эффективные методы борьбы с терроризмом - можно уменьшить количество совершаемых террористических актов [4].

В настоящее время Содружество Независимых Государств ведет активную работу по разработке мер противодействию терроризму. В рамках этой программы существует документ как программа государств–участников Содружества Независимых Государств по борьбе с терроризмом и иными проявлениями экстремизма. В данном документе в начале указывается нормативная база правовых документов связанных с борьбой с терроризмом, предусматриваются различные командно–оперативные антитеррористические учения по предупреждению преступлений связанных, с террором, а также в нем содержится очень много разделов, в которых упоминаются различные сведения о причинах возникновения терроризма, об эффективных методах борьбы с терроризмом и в нем освещаются вопросы финансирования государств, осуществляющих борьбу с проявлениями терроризма [6].

Исходя из вышеуказанного, считаем, что необходимо ужесточить методы борьбы с террористическими актами, а так же ужесточить санкций уголовного кодекса Республики Казахстан за совершение такого особо опасного преступления как терроризм. При рассмотрении дел связанных с терроризмом необходимо учитывать личности преступников–террористов, что может помочь при раскрытии и рассмотрении других дел связанных с проявлениями терроризма.

Список литературы:

1. Уголовный кодекс Республики Казахстан. Астана. 2015г.

2. Закон Республики Казахстан о борьбе с терроризмом от 09.06.1999 г.
3. Терроризм: психологические корни и правовые оценки.
4. Киреев М. П. Проблемы борьбы органов внутренних дел с актами терроризма.
5. Емельянов В. П. Терроризм как деяние и состав преступления.
6. <http://mvd.gov.kz>

References:

1. Ugolovnyi kodeks Respubliki Kazakhstan. Astana. 2015g.
2. Zakon Respubliki Kazakhstan o bor'be s terrorizmom ot 09.06.1999 g.
3. Terrorizm: psikhologicheskie korni i pravovye otsenki.
4. Kireev, M. P. Problemy bor'by organov vnutrennikh del s aktami terrorizma.
5. Emel'yanov V. P. Terrorizm kak deyanie i sostav prestupleniya.
6. <http://mvd.gov.kz>

*Работа поступила
в редакцию 07.11.2017 г.*

*Принята к публикации
11.11.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Бисембиев Т. Ш. Терроризм как подрыв безопасности государства // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №12 (25). С. 454-458. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/bisembiev> (дата обращения 15.12.2017).

Cite as (APA):

Bisembiev, T. (2017). Terrorism as undermining the state security. *Bulletin of Science and Practice*, (12), 454-458